

Studentisch akademisches Paper aus dem Seminar III, M5, German, Leitung: Prof. Dr. Martin Gangnon
Studentische Autoren: Tim Mahler, Milan Petrovich, Lisa Bergmann, Julian Schmidt

Sozialmedizin

Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen: eine unbeachtete Problemstellung erheblicher Dimension

Seltene Erkrankungen als Herausforderungen in einem kodifizierten Gesundheitssystem

Die Pflege von Patienten mit seltenen Leiden ("Orphan Diseases") stellt für das Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung dar. Diese Erkrankungen, auch als Orphan Diseases bezeichnet, sind gekennzeichnet durch eine sehr geringe Häufigkeit in der Bevölkerung und oft durch eine hohe Komplexität in Bezug auf Symptome, Diagnose und Behandlung. Eine der größten Herausforderungen bei der Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen ist die absente Wahrnehmung und Kenntnis hinsichtlich dieser Leiden innerhalb des Gesundheitswesens. Oft gibt es nur wenige Experten auf dem Gebiet und die Diagnose kann ein sehr schwieriger, mühsamer und äußerst langwieriger Prozess sein. Auch die Behandlungsmöglichkeiten sind oft begrenzt und es kann schwierig sein, adäquate Therapien zu finden. Ein weiteres Problem ist der Mangel an entsprechend spezialisierten Ressourcen und Unterstützung für Patienten mit seltenen Erkrankungen und ihre Familien. Diese Patienten benötigen oft eine

umfassende und koordinierte Pflege und Unterstützung von diversen Fachleuten und Diensten. Es kann schwierig sein, diese Ressourcen zu finden und zu koordinieren, insbesondere zusätzlich verschärft in Gebieten mit dünner Bevölkerungsdichte.¹⁻⁵

Eine weitere Herausforderung ist der Mangel an finanziellen Ressourcen für die Forschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen. Da die Zahl der betroffenen Patienten gering ist, gibt es oft wenig wirtschaftliche Anreize für die Pharmaindustrie, in diesen Bereich zu investieren.^{3,4}

Dies führt dazu, dass es oft keine traditionellen Behandlungsmöglichkeiten gibt und Patienten und ihre Familien auf experimentelle Therapien, alternative Behandlungsmethoden oder off-label Behandlungen ausweichen müssen. Patienten mit seltenen Erkrankungen stellen in einem Gesundheitssystem, das in festen Kategorien und, metaphorisch beschrieben, in 'Schubladen' konstituiert ist, eine besondere Herausforderung dar. Dies liegt daran, dass seltene Erkrankungen und die Menschen, die an ihnen leiden oft nicht in

das vorhandene Schubladensystem passen und somit nicht adäquat behandelt werden können. Eine weitere Problematik besteht darin, dass das Fachpersonal in der Regel nur auf einen bestimmten Bereich spezialisiert ist und somit nicht immer die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, um Patienten mit seltenen Erkrankungen adäquat zu versorgen. Oftmals sind fachgebietsübergreifende Syndrome bei Patienten mit seltenen Erkrankungen zu beobachten, was das Fachpersonal noch weiter überfordert.³⁻⁸

Die Abrechnung von Leistungen bei Patienten mit seltenen Erkrankungen kann ebenfalls problematisch sein, da diese Erkrankungen oft nicht in das festgelegte Schubladensystem passen und somit nicht abgerechnet werden können.

Das Resultat ist, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen oft Schwierigkeiten haben, die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten und sich in einem Dschungel des Halbwissens und der Überforderung des Fachpersonals wiederfinden. Patienten mit seltenen Erkrankungen stellen in einem Gesundheitssystem, das in festen Kategorien und wenig interdisziplinär funktioniert, eine Anomalie dar, da ihre Erkrankungen nicht in das Kategoriensystem passen, das die moderne Medizin vor allem in Europa seit drei Jahrzehnten beherrscht. Insbesondere fachgebietsübergreifende Erkrankungen, wie Syndrome, seltene zumal, werden häufig übersehen und zu spät diagnostiziert.¹⁻⁹

Diese Situation ist besonders gefährlich, da Patienten mit seltenen Erkrankungen somit nicht die notwendige medizinische Versorgung erhalten und möglicherweise schwere Komplikationen bis hin zu letalen Verläufen erleiden können. Auch in der Pflege gibt es Schwierigkeiten, oft noch nicht einmal wahrgenommen, da das an sich gute Fachpersonal eben doch in der Regel nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um Patienten mit seltenen Erkrankungen zu 'erfassen' und dementensprechend adäquat zu versorgen.^{2,6,7-9}

Die Diagnose einer Demenz im Alter zwischen dem dreißigsten und fünfzigsten Lebensjahr stellt für den betroffenen Patienten und seine Familie eine besonders schwierige Situation dar. In diesem Alter sind die meisten Menschen noch berufstätig und haben möglicherweise auch Kinder zu versorgen.⁸⁻¹¹

Die Diagnose einer Demenz kann daher massive Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihrer Familien haben. Eine frühzeitige Diagnose einer Demenz kann dazu beitragen, dass die Betroffenen und ihre Familien frühzeitig Unterstützung erhalten und sich auf die kommenden Veränderungen einstellen können. Allerdings ist es häufig schwierig, eine Demenz im frühen Stadium zu erkennen und zu diagnostizieren, da die Symptome zunächst unspezifisch sein können und sich langsam entwickeln.^{2,5,8-13}

Bei jungen Patienten zeigen sie sich anfangs nicht selten als vermeintliche seelische Erkrankungen, was eine korrekte Diagnose und die so wichtige frühzeitige Behandlung um Jahre verzögern kann. Eine routinierte Erkennen einer atypischen Demenz bei (relativ) jungen Patienten kann auch dazu beitragen, dass die Betroffenen und ihre Familien frühzeitig finanzielle und praktische Unterstützung beantragen und organisieren können. Allerdings kann es schwierig sein, die notwendigen Leistungen zu erhalten, da diese häufig an bestimmte Voraussetzungen gebunden sind.^{8,9,10,11,12}

Diese Patienten hatten häufig noch keine Chance, eine Alterssicherung aufzubauen und sind somit auf finanzielle Unterstützung angewiesen zwingend angewiesen. Dies kann sonst für die Betroffenen und ihre Familien zu nicht tragbaren finanziellen Belastungen führen.⁹⁻¹²

Insgesamt stellt die Pflege von Patienten mit Demenz im Alter zwischen dem dreißigsten und fünfzigsten Lebensjahr eine besondere Herausforderung dar, die sowohl für die Betroffenen als auch für ihre Familien massive Auswirkungen hat. Es ist daher

wichtig, dass die Betroffenen und ihre Familien frühzeitig Unterstützung und Hilfe erhalten, um die Belastungen der Pflege zu minimieren.

Der Weg ist der Weg über die Fachgrenzen hinweg

Um diese Problematik zu bewältigen, ist es wichtig, dass das Gesundheitssystem flexibler wird und sich an die Bedürfnisse von Patienten mit seltenen Erkrankungen anpasst. Dies kann beispielsweise durch die Einführung von interdisziplinären Teams erreicht werden, die Patienten mit seltenen Erkrankungen betreuen und somit das Fachpersonal entlasten.

Auch die Ausbildung des Personals muss angepasst werden, um den Anforderungen gerecht zu werden, die Patienten mit seltenen Erkrankungen stellen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten, einschließlich Ärzte, Pflegepersonal und Patienten, über die Herausforderungen und Gefahren von seltenen Erkrankungen informiert sind, um sicherzustellen, dass Patienten die notwendige medizinische Versorgung erhalten.^{1,4,6,7,8,9,12,13}

Herausforderungen und Lösungswege

Die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen stellt eine besondere Herausforderung dar, da die meisten standardisiert ausgebildeten Pflegekräfte nicht ausreichend mit diesen Erkrankungen vertraut sind. Dies führt dazu, dass Fehler unbemerkt gemacht werden, da die Pflegekräfte nicht wissen, worauf sie achten müssen.

Diese Problematik könnte durch eine spezielle Ausbildung zu seltenen Erkrankungen in der Pflege abgemildert werden. Um diese Problematik zu bewältigen, ist es wichtig, dass das Gesundheitssystem flexibler wird und sich an die Bedürfnisse von Patienten mit

seltenen Erkrankungen anpasst. Dies kann beispielsweise durch die Einführung von interdisziplinären Teams erreicht werden, die Patienten mit seltenen Erkrankungen betreuen und somit das immer knappere Fachpersonal zu entlasten. Auch die Ausbildung des Personals müsste angepasst werden, um den Anforderungen gerecht zu werden, die Patienten mit seltenen Erkrankungen stellen. Eine weitere Herausforderung bei der Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen ist, dass es häufig wenig oder keine spezifische Informationen über die Erkrankung und ihre möglichen Auswirkungen auf den Patienten gibt. Dies erschwert es den Pflegekräften, die richtige Behandlung und Pflege zu planen und durchzuführen. Auch kann es schwierig sein, die richtigen Medikamente und Behandlungsmethoden zu finden, die für den Patienten geeignet sind. In vielen Fällen gibt es auch keine spezialisierten Einrichtungen für die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen, was bedeutet, dass die Pflegekräfte in allgemeinen Einrichtungen arbeiten müssen und somit auch mit anderen Patienten und deren Bedürfnissen konfrontiert sind. Dies kann zu zusätzlichem Stress führen und die Pflege der Patienten mit seltenen Erkrankungen erschweren.¹⁻¹³

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen auch die Familien und Angehörigen betrifft. Diese müssen häufig lernen, wie sie die Pflege des Patienten unterstützen und gestalten können und sind oft mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert. Es ist daher wichtig, dass die Pflegekräfte auch die Familien und Angehörigen in die Pflege einbeziehen und ihnen Unterstützung und Beratung anbieten. Die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen ist eine höchst komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, die besondere Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Es ist wichtig, dass die Ausbildung von Pflegekräften und Medizinern auf diese Herausforderungen vorbereitet und die Pflegekräfte in der Lage sind, individuell auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.

Zudem stellen die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen auch psychologische Herausforderungen dar, da diese Patienten häufig deutlich jünger sind als diejenigen, die an Alterkrankheiten leiden. Dies führt zu einer abweichenden sozialmedizinischen Situation und kann für die Pflegekräfte schwierig zu handhaben sein. Besonders problematisch sind die Fälle, in denen junge Menschen bereits an Demenz leiden. Dies führt oft zu sozialer Isolation und stellt die Pflege vor enorme Herausforderungen, da die Demenzerkrankungen sich von denen bei älteren Menschen unterscheiden. Insgesamt ist es bedeutsam, dass die Ausbildung von Pflegekräften und Medizinerinnen auf die Pflege von Patienten mit seltenen Erkrankungen vorbereitet und auf die besonderen Herausforderungen, die diese Patienten mit sich bringen, eingeht. Nur so können die Pflegekräfte in der Lage sein, die spezifischen Bedürfnisse dieser Patienten angemessen zu berücksichtigen und eine gute wie qualitativ hochwertige Pflege zu gewährleisten.^{1,2,3,4,6,7,8,13}

...

Interessenskonflikte

Keine.

...

Quellen

1. Nursing Care of Children and Young People with Long-Term Conditions, Wiley, 2021.
2. Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing, OUP Oxford, 2012.
3. Developing Practical Skills for Nursing Children and Young People, Taylor & Francis, 2009.
4. Nursing: Communication Skills in Practice, OUP Oxford, 2011.
5. Smith, Nancy Ellen, et al. Essentials of Nursing: Care of Adults and

Children, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

6. Nizette, Debra, et al. Psychiatric and Mental Health Nursing, Elsevier, 2009.
7. Warner, Kristine, et al. Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health. N.p., Wolters Kluwer Health, 2013.
8. Essentials of Nursing Practice, SAGE Publications, 2022.
9. Understanding Young Onset Dementia: Evaluation, Needs and Care, Taylor & Francis, 2023.
10. Hayo, Hilda, et al. Young Onset Dementia: A Guide to Recognition, Diagnosis, and Supporting Individuals with Dementia and Their Families, Jessica Kingsley Publishers, 2018.
11. Beyond Loss: Dementia, Identity, Personhood, Oxford University Press, 2014.
12. Younger People with Dementia: Planning, Practice and Development, Jessica Kingsley Publishers, 1998.
13. Anderson, Ewan W.. Residential and Boarding Education and Care for Young People: A Model for Good Practice, Routledge, 2005.

Faculty III
www.med.juc-edu.org
 European Union Education Facility